

ҲИНДИСТОНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ ДАВЛАТЛАРИ БИЛАН ХАВФСИЗЛИК СОҲАСИДАГИ ҲАМКОРЛИГИ ХУСУСИЯТЛАРИ (ЎЗБЕКИСТОН МИСОЛИДА)

Мустапова Хилола Исламовна

Тошкент давлат шарқшунослик университети
доценти в.б. (PhD)

Аннотация. Ушбу мақолада Ҳиндистонинг Марказий Осиё давлатлари билан хавфсизлик соҳасидаги ҳамкорлиги хусусиятлари таҳлил этилган. Марказий Осиёда хавфсизликни таъминлаш нафақат минтақанинг, балки глобал миқёсда ҳам муҳим масаладир. Бу жараёнда Ҳиндистон ва Ўзбекистон каби давлатлар ўртасидаги стратегик ҳамкорлик катта аҳамиятга эга. 1991 йил Ҳиндистон Ўзбекистоннинг мустақиллигини тан олган илк давлатлардан бири бўлиб, икки давлат ўртасида сиёсий, иқтисодий ва хавфсизлик соҳаларда барқарор ҳамкорлик йўлга қўйилган. Бугунги кунда Ўзбекистон — Ҳиндистон муносабатларининг мустаҳкам ҳуқуқий асосини ташкил қилувчи, жумладан, икки томонлама ҳамкорликнинг мақсадли йўналишларини белгилаб берувчи 100 дан зиёд давлатлар, ҳукуматлар ва идоралараро ҳужжатлар қабул қилинган. Ҳиндистон Марказий Осиё давлатларини терроризмга қарши кураш, жаҳон ва минтақа даражасида тинчлик ва барқарорликни таъминлаш, савдо-иқтисодий алоқаларни тараққий эттириш йўлидаги табиий иттифоқчи ва ҳамкор деб ҳисоблайди.

Калит сўзлар: хавфсизлик, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари, ҳамкорлик меморандуми, биполяр (икки қутбли) тизим, бутунжаҳон эркин иқтисодий модели, минтақавий лойиҳалар, кўп қутблилик принципи, минтақадаги етакчилик роли, ташқи сиёсатининг расмий концепцияси

ХАРАКТЕРИСТИКА СОТРУДНИЧЕСТВА ИНДИИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ СО СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА)

Аннотация. В статье анализируются особенности сотрудничества Индии со странами Центральной Азии в сфере безопасности. Обеспечение безопасности в Центральной Азии является важным вопросом не только в регионе, но и в глобальном масштабе. В этом процессе большое значение имеет стратегическое сотрудничество между такими странами, как Индия и Узбекистан. В 1991 году Индия была одной из первых стран, признавших независимость Узбекистана, и между двумя странами налажено стабильное сотрудничество в политической, экономической и сфере безопасности. На сегодняшний день принято более 100 государственных, правительственных и межведомственных документов, которые формируют правовую основу узбекско-индийских отношений, в том числе определяют целевые направления двустороннего сотрудничества. Индия рассматривает государства Центральной Азии в качестве естественных союзников и партнеров в борьбе с терроризмом, обеспечении мира и стабильности на глобальном и региональном уровнях.

Ключевые слова: безопасность, правоохранительные органы, меморандум о сотрудничестве, биполярная система, глобальная модель свободной экономики, региональные проекты, принцип многополярности, роль лидера в регионе, официальная концепция внешней политики

FEATURES OF INDIA'S SECURITY COOPERATION WITH CENTRAL ASIAN STATES (USED BY UZBEKISTAN)

Abstract. This article analyzes the features of India's cooperation with the countries of Central Asia in the field of security. Ensuring security in Central Asia is an important issue not only for the region, but also on a global scale. In this process, strategic cooperation between countries such as India and Uzbekistan is of great importance. In 1991, India was one of the first countries to recognize the independence of Uzbekistan, and stable cooperation in the political, economic and security spheres has been established between the two countries. Today, more than 100 state, government and intergovernmental documents have been adopted, which form a solid legal basis for Uzbekistan-India relations, including defining the target areas of bilateral cooperation. India considers the Central Asian states to be natural allies and partners in combating terrorism, ensuring peace and stability at the global and regional levels, and developing trade and economic ties.

Keywords: security, law enforcement agencies, memorandum of cooperation, bipolar system, global free economic model, regional projects, principle of multipolarity, leadership role in the region, official concept of foreign policy

КИРИШ/ВВЕДЕНИЕ/INTRODUCTION

XXI аср бошларида глобал ва минтақавий даражадаги сиёсий муносабатлар жадал ривожланиб борар экан, ҳар бир давлат ўз миллий манфаатлари асосида ушбу жараёнда фаол иштирок этишга ҳаракат қилмоқда. Шу маънода, жаҳоннинг йирик мамлакатлари сирасига кирувчи Ҳиндистон ҳам ўз ташқи сиёсатини ҳар томонлама кенгайтириш ва фаоллаштиришга интилоқда. Сўнги ўн йилликларда мамлакат сиёсий ва иқтисодий соҳаларда эришган улкан ютуқлар унинг нафақат Жанубий Осиё минтақавий жараёнлари, балки жаҳон сиёсий жараёнларидаги роли ва ўрнини мустаҳкамлашга кенг имкониятлар яратмоқда. Ҳиндистон ташқи сиёсатида Европа ва Осиёни боғловчи ҳудуд мақомига эга бўлган Марказий Осиё муҳим ўрин тутди. Зеро, Ҳиндистон янги геосиёсий вазиятда Марказий Осиё давлатлари билан икки ва кўп томонлама ҳамкорликни кучайтириб боришдан манфаатдордир.

Ўзбекистоннинг хорижий давлатлар, жумладан, Жанубий Осиё минтақаси етакчи давлати бўлиши Ҳиндистон билан ўзаро манфаатли, амалий, очиқ ҳамкорлик олиб бориши бугунга келиб ташқи сиёсатимизнинг муҳим йўналишларидан бирига айланди ва бу борада эътиборга молик тажриба тўпланди. Бинобарин, Ҳиндистон ва Ўзбекистон ўртасидаги стратегик ҳамкорликни мустаҳкамлаш ҳар икки томоннинг ташқи сиёсатида энг устувор жиҳатлардандир. “Дунё сиёсатида ўз ўрнига эга Ҳиндистон глобал муаммоларни ҳал қилишда фаол иштирок этади. Шунини ҳисобга олган ҳолда, Ўзбекистон Ҳиндистоннинг БМТ Хавфсизлик Кенгашига доимий аъзо сифатида киришини қўллаб-қувватлайди” [1].

ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ / МЕТОДЫ / METHODS:

Мақола тайёрлаш жараёнида мавзуга доир инглиз, ҳинд ва рус олимларининг илмий ишларига мурожаат қилинди ва тарихийлик, қиёсий таҳлил, даврлаштириш, тизимлаштириш бошқа илмий усуллардан фойдаланилган.

МУҲОКАМА / ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION

2014 йилда Ҳиндистоннинг Нарендра Моди бошчилигидаги ҳукумати Марказий Осиё давлатлари билан алоқаларини қайта тиклашга устувор вазифа сифатида қарай бошлади. Бу 2015 йилда мамлакат бош вазирининг бешта республикага қилган ташрифида ўз аксини топди. Ҳиндистоннинг минтақамиз учун қайтадан кенг очилиши ушбу ташрифнинг асосий натижаси бўлди. Ташриф давомида алоқаларни ривожлантириш, минтақавий интеграция, иқтисодий ҳамкорлик, муҳофаа, терроризмга қарши кураш ва киберхавфсизлик масалаларига тақдоран эътибор қаратилди.

Икки давлат раҳбарлари 2017-2018 йилларда Шанхай ҳамкорлик ташкилоти доирасида ҳам учрашиб, ўзаро ҳамкорликнинг истиқболли масалаларини муҳокама қилдилар. 2018 йили Ҳиндистон ташқи ишлар вазири Сушма Свараж ва савдо-саноат ва фуқаро авиация вазири Суреш Прабхунинг мамлакатингизга амалга оширган ташрифлари ҳам самарали бўлди [2].

Хавфсизлик соҳасида Ҳиндистон ва Ўзбекистон ўртасидаги муносабатлар сўнгги йилларда сезиларли даражада ривожланиб бормоқда. Бу ҳамкорлик икки давлатнинг минтақавий барқарорлик, терроризмга қарши кураш ва ҳарбий соҳадаги алоқаларини ўз ичига олади.

Ўзбекистон Республикаси Президент Мирзиёевнинг 2018 йил сентябрда Ҳиндистонга амалга оширган давлат ташрифи доирасида ҳамкорлик муносабатлари янги босқичга кўтарилди. Ўзбекистон Республикаси Президент Мирзиёев ва Бош вазир Нарендра Моди икки давлат ўртасида стратегик ҳамкорлик даражасини юксалтириш ҳақида келишиб олдилар. Ҳамкорликнинг асосий йўналишларидан бири сифатида терроризмга қарши кураш, ҳарбий таълим ва мудофаа соҳасидаги ҳамкорлик белгилаб олинди. Ташриф доирасида 17 та ҳужжат имзоланган бўлиб, шулардан бири — Хавфсизлик ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ўртасида ҳамкорлик меморандуми [3]. Ташрифи натижасида Ҳиндистон ва Ўзбекистон ўртасида мудофаа соҳасидаги ҳамкорлик бўйича бир қатор битимлар имзоланди. Жумладан, томонлар қўшма ҳарбий машғулотларни терроризмга қарши курашнинг муҳим мавзусига қаратишга, шунингдек, ҳарбий таълим ва ҳарбий тиббиёт соҳаларида ҳамкорлик қилишга келишиб олдилар. Бундан ташқари, мудофаа соҳасидаги ўзаро манфаатли фаолиятларни қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш учун Қўшма ишчи гуруҳ тузиш ҳамда Ўзбекистоннинг Нью-Дехлидаги элчихонасида Мудофаа бўлимини ташкил этиш тўғрисида ҳам келишувга эришилди [4].

Икки томонлама мудофаа соҳасидаги ҳамкорлик 2018-йил 4-7 сентябр кунлари Ўзбекистон Республикаси Мудофаа Вазири генерал-майор Абдусалам Азизовнинг Ҳиндистон ташрифидан сўнг янада ривожланди. Шу даврдан бошлаб Мудофаа бўйича мунтазам ҳамкорлик олдиндан белгилаб олинган йиллик режалар орқали амалга оширилиб келинмоқда. Мисол сифатида эса 2019-2020 йилларга мўлжалланган режада махсус кучларни биргаликда тайёрлаш, ҳинд мутахассислари томонидан Ўзбекистонлик ҳарбий курсантлар учун ҳарбий муҳандислик бўйича ўқув курсларини ўтказиш ва ҳаво кучлари ўртасида ҳамкорликни йўлга қўйиб, Ўзбекистонда Қарши авиация мактабини такомиллаштиришда ҳинд тажрибасидан фойдаланишни келтириб ўтилган. Шунингдек, Ҳиндистон Тошкентдаги Ўзбекистон Қуролли Кучлари академиясида махсус Ҳиндистон ҳарбий салоҳияти хонасини ташкил этилган.

2020 йил 28 октябрь куни Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазири Абдулазиз Камиллов видеоконференция шаклидаги “Ҳиндистон-Марказий Осиё” мулоқоти ташқи сиёсат идорлари раҳбарларининг иккинчи йиғилишида иштирок этди. Тадбирда, шунингдек, Ҳиндистон, Қирғизистон, Қозоғистон, Тожикистон, Туркменистон ва Афғонистон ташқи ишлар вазирлари қатнашди. 2019 йили Самарқандда бошланган ушбу дипломатик платформа минтақавий ҳамкорликни кенгайтириш учун долзарб ва самарали механизм ҳисобланади. Унда Ҳиндистон ва Марказий Осиё мамлакатлари ўртасидаги сиёсий, савдо-иқтисодий, сармоявий, транспорт-коммуникация, сайёҳлик, маданий-гуманитар, экология ва бошқа соҳалардаги алоқаларни янада мустаҳкамлашнинг долзарб масалаларига урғу қаратилади. Минтақада тинчлик ва барқарорликни сақлаш мақсадида томонларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари ўртасида ҳамкорлик, трансчегаравий хатарлар ва таҳдидларга қарши курашиш бўйича ҳаракатларни мувофиқлаштириш масалалари муҳокама қилинади. Ўзбекистон томонидан минтақавий муаммоларни аниқлаш учун мунтазам равишда экспертлар учрашувларини ташкил этиш таклифи

билдирган. Минтақадаги хавфсизлик ва барқарорлик Афғонистондаги вазият билан чамбарчас боғлиқ. Шу нуқтайи назардан томонлар Афғонистонни минтақавий савдо-иқтисодий ва транспорт-транзит ҳамкорлигига янада жалб қилиш, ушбу соҳаларда аниқ лойиҳаларни амалга ошириш тарафдоридирлар [5].

2022 йил 27 январда илк давлат раҳбарлари даражасида “Ҳиндистон - Марказий Осиё” саммити ўтказилди, унда 5 та Марказий Осиё давлати иштирок этди. Саммитда хавфсизлик масалаларига бағишланган алоҳида бўлим бўлиб, минтақадаги кибер хавфсизлик, чегара хавфсизлиги ва ахборот алмашинувини кучайтириш бўйича келишувга эришилди. Ҳиндистон кейинги 3 йилда Марказий Осиё давлатларига хавфсизлик соҳасида 500 млн долларлик грант ва кредитлар ажратишини маълум қилган[6].

Ҳарбий ва мудофаа соҳасида ҳамкорлик. 2019 йилдан бери "Dustlik" номли Ҳиндистон-Ўзбекистон қўшма ҳарбий машғулоти ўтказиб келинмоқда. Бу машғулоти терроризмга қарши кураш ва тактик ҳамкорликни оширишга қаратилган. Ҳарбий таълим соҳасида ҳам ҳамкорлик кучаймоқда — ўзбек офицерлари Ҳиндистонда тайёргарликдан ўтиш имкониятига эга. Икки томон БМТ ваколати доирасида тоғли, қишлоқ ва шаҳар шароитларида террорчиликка қарши курашиш бўйича ўз тажриба ва кўникмаларини ўртоқлашади. Машғулоти режалаштирилган 36 соатлик қўшма синовлар билан якунланади. Бу синовлар ҳар икки мамлакат ҳарбий хизматчиларига бундай вазиятларда ҳақиқий операциялар қийинчиликларини бошдан кечиришга имкон беради. Бу машғулотида икки томондан 200 дан ортиқ ҳарбий иштирок этади. Ҳиндистон мудофаа секторида товарлар ва хизматлар харид қилиш учун Ўзбекистонга имтиёзли кредит линияси ажратди. Бу Ҳиндистон Мудофаа вазири Ражнат Сингх ва унинг ўзбекистонлик ҳамкасби генерал-майор Баҳодир Низомович Курбоновнинг 2019 йил ноябр ойида бўлиб ўтган учрашувида натижаси эди[7]. 2020 йилда Ҳиндистон Ўзбекистонга 100 та замонавий тиббий жиҳозлар ва махсус тиббий ҳарбий ёрдам воситаларини етказиб берди. Ўзбекистон Ҳиндистондаги National Defence College, College of Defence Management ва бошқа ҳарбий таълим муассасаларида ҳар йили ўртача 10–15 нафар офицерни ўқишга юбормоқда[8].

Ҳиндистон Ўзбекистонга ҳарбий техника ва ускуналар соҳасида қўллаб-қувватлаш, таълим ва ўқув машғулотларини ташкил қилишда ёрдам бермоқда. 2019 йилда Тошкентдаги Ҳиндистон ҳарбий атташе бўлими қайта очилди, бу ҳамкорликни мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда.

Ҳар икки давлат Афғонистондаги вазиятга оид умумий манфаатларга эга. Ҳиндистон ва Ўзбекистон Марказий Осиё минтақасида тинчлик ва барқарорликни сақлаш бўйича позицияларни мувофиқлаштирмоқда. ШХТ (Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти) доирасида ҳам хавфсизлик масалаларида фаол ҳамкорлик олиб борилмоқда.

2021 йил Раникет (Уттаракханд) шаҳридаги Чаубатия ўқув марказида Ҳиндистон ва Ўзбекистон ўртасидаги "Дўстлик II" қўшма ҳарбий машғулоти бўлиб ўтди. Бу икки мамлакат қуроли кучлари ўртасидаги иккинчи йиллик қўшма машғулоти бўлиб, 2021 йил 10 март 19 мартгача давом этди¹. Ушбу ҳарбий машғулоти тизимли тарзда ҳар йили ўтказилиб келинмоқда. Навбатдаги ҳарбий ҳамкорлик доирасида ўтказиладиган “Дўстлик” машғулоти бешинчи босқичи 2024 йил 15-28 апрел кунлари Сурхондарё вилоятининг Термиз шаҳрида ташкил этилди. 2023 йилда икки давлат миллий хавфсизлик кенгашлари раҳбарлари даражасида 3-март икки томонлама учрашув бўлиб ўтди[9].

НАТИЖАЛАР / РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS

Хавфсизлик соҳасидаги Ҳиндистон ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳамкорлик сўнги йилларда изчил ривожланиб, турли лойиҳалар орқали мустаҳкамланмоқда. Айни Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ва Ҳиндистон бош вазири Нарендра Модининг

¹ Indo-Uzbekistan Field Training Exercise 'DUSTLIK ' commences in Ranikhet(Uttarakhand) <https://rakshanirveda.com/indo-uzbekistan-field-training-exercise-dustlik-commences/>

2017 йил 9 июнь куни Остона шаҳрида бўлиб ўтган ШХТ саммитидаги учрашуви стратегик алоқаларни чуқурлаштириш келишувига асос бўлди [10].

Бундан ташқари, 2017 йилда Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг Остона (ҳозирги Нурсултон) шаҳрида бўлиб ўтган саммитида Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ва Ҳиндистон бош вазири Нарендра Модди Ҳиндистонга ўзбек уранини етказиб бериш масаласини муҳокама қилдилар.

Ўзбекистон дунёда уран экспорт қилиш бўйича еттинчи ўринда турадиган мамлакат ҳисобланади ва яқин келажакда Ҳиндистоннинг стратегик уран захираларини яратиш режаларида катта роль ўйновчи мамлакатга айланиши мумкин. Айнан шу учрашувда Ўзбекистон Президенти Ҳиндистон билан алоқаларни янги даражага кўтаришга қарор қилди ва ҳинд-ўзбек муносабатларида фойдаланилмай қолаётган имкониятлар ҳали жуда кўп эканлигини таъкидлади. Остона шаҳрида бўлиб ўтган учрашув кўп жиҳатдан икки томонлама муносабатларнинг кейинги истиқболида катта аҳамият касб этди ва Ўзбекистон мамлакат иқтисодиётига ҳинд сармояларини жалб этиш ниятида олдинга катта қадам ташлади. Стратегик фойдали қазилма ҳисобланган ураннынг стратегик ҳамкор мамлакат Ҳиндистонга экспорт қилиниши ҳам икки ўртадаги алоқаларда ўзаро ишонч чуқурлигидан далолат бермоқда. Бу хусусда россиялик олим Д.Малишева шундай ёзган эди: “Ўзбекистон билан ҳам яқин иқтисодий ҳамкорлик йўлга қўйилган. 2019 йил 18 январь куни Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Ҳиндистоннинг Гандинагар шаҳрида (Гужарат штати) бўлиб ўтган “Жўшқин Гужарат” халқаро форумига қилган ташрифи чоғида Ҳиндистонга урanni узок муддатли етказиб бериш тўғрисида битим имзоланди” [11].

Хулоса сифатида айтиш Ҳиндистон ва Ўзбекистоннинг минтақавий хавфсизлик соҳасидаги ҳамкорлиги стратегик аҳамият касб этади. Бу ҳамкорлик нафақат икки давлат, балки бутун Марказий Осиё минтақаси барқарорлиги ва тараққиёти учун мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуг халқнинг иши ҳам улуг, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. — Т.: Ўзбекистон, 2019. — Б. 236.
2. Ўзбекистон ва Ҳиндистон янги давр остонасида <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-va-indiston-yangi-davr-ostonasida-24-09-2018?ysclid=mag8p19hr1749735444>
3. India, Uzbekistan set annual bilateral trade target of \$1 billion <https://www.hindustantimes.com/india-news/india-uzbekistan-set-annual-bilateral-trade-target-of-1-billion/story-nnXm2eMbAdvIb3YKk2npBM.html>
4. Dr. Poonam Mann. Significance of India-Uzbekistan Security Partnership [Significance of India-Uzbekistan Security Partnership - CAPS India](#)
5. “Hindiston-Markaziy Osiyo” muloqoti tashqi ishlar vazirlarining majlisi to‘g‘risida// URL: <https://http://www.isrs.uz/oz/page/pdf/hindiston-markaziy-osiyo-muloqoti-tashqi-ishlar-vazirlarining-majlisi-togrisida>
6. Первый саммит Индия – Центральная Азия <https://www.newscentralasia.net/2022/01/28/perviy-sammit-indiya-tsentralnaya-aziya/>
7. India extends \$40-million line of credit for defence purchases to Uzbekistan <https://defence.capital/2019/11/03/india-extends-40-million-line-of-credit-for-defence-purchases-to-uzbekistan/>
8. India, Uzbekistan aim to deepen strategic defence collaborations <https://neherald.com>.
9. Indo-Uzbekistan Field Training Exercise 'DUSTLIK ' commences in Ranikhet(Uttarakhand) <https://raksha-anirveda.com/indo-uzbekistan-field-training-exercise-dustlik-commences/>

10. Президент Узбекистана встретился с премьер-министром Индии: стороны заинтересованы в сотрудничестве/ // URL: <http://podrobno.uz/cat/politic/prezident-uzbekistana-vstretilsya-s-premer-ministrom-indii-torony-zainteresovany-v-sotrudnichestve/>
11. Малышева Д.Б. (2021) Постсоветская Центральная Азия в фокусе интересов крупных азиатских государств (2019–2020 гг.) // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. Т. 14. — № 2. — С. 82–99.

